

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНКОМАРКЕРОВ В РАННЕМ
ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РАКА ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН
ГОРОДА ТЕРМЕЗ**

Турдалиева П.Ф.

Холова З.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет,
Термезский филиал.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18341339>

Актуальность.

Рак яичников является одной из наиболее неблагоприятных по прогнозу злокачественных опухолей женской репродуктивной системы, что связано с поздней диагностикой и бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях.

В условиях города Термез особую актуальность приобретает использование доступных лабораторных методов для раннего выявления онкологического риска.

Определение сывороточных онкомаркеров позволяет своевременно выявлять группы повышенного риска и оптимизировать диагностическую тактику.

Цель исследования.

Оценить диагностическую значимость онкомаркеров СА-125 и раково-эмбрионального антигена (РЭА) при раннем выявлении онкологического риска рака яичников у женщин города Термез.

Материалы и методы.

Исследование проведено в 2023–2024 гг. на базе женских консультаций и гинекологических отделений города Термез. В исследование включены женщины с клиническим подозрением на патологию яичников.

Обследование включало клинический гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза и лабораторное определение уровней онкомаркеров СА-125 и РЭА в сыворотке крови. Полученные данные сопоставлялись с клинико-инструментальными результатами.

Результаты.

Установлено, что повышение уровня онкомаркера СА-125 чаще выявлялось у женщин с ультразвуковыми признаками опухолевого поражения яичников.

Онкомаркер РЭА имел дополнительную диагностическую ценность и повышал информативность обследования при дифференциальной диагностике опухолевых процессов.

Комплексная оценка показателей СА-125 и РЭА позволила выделить группу женщин с повышенным онкологическим риском, требующих дальнейшего углублённого наблюдения.

Выводы.

Онкомаркер СА-125 обладает высокой диагностической значимостью в раннем выявлении онкологического риска рака яичников, тогда как РЭА повышает информативность диагностики при комплексной оценке.

Совместное использование данных онкомаркеров может быть рекомендовано для практического здравоохранения города Термез с целью повышения эффективности ранней диагностики.